

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 525 sahifa.
2025-yil, 24-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
Xolikova Oydin Olimjonovna	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
Z.Teshayev	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
Ismailov Allayor Rashidovich	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
Abduraxmonov Akmal Nurmatamat o'g'li	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнора Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEKANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
<i>Yaqubov Azizbek G'anibekovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
<i>Xomidov Xojiakbar Adxamovich</i>	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
<i>Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna</i>	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
<i>Suleymanova Shoira Alavxanovna</i>	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
<i>Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi</i>	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
<i>Botirova Sarvinoz Bobir qizi</i>	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
<i>Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
<i>Boboqulov Akmal Muborakbekovich</i>	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
<i>Zufarov Akmal Gulamiddinovich</i>	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
<i>Sulaymonov Farrux Shuxratovich</i>	
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	496
<i>Хазраткулова Лола Нармуминовна</i>	
BANK MAJBURIYATLARI VA AKTIVLARINING VAQTINCHALIK NOMUTANOSIBLIK LARI RISKINI KAMAYTIRISH	502
<i>Ibrohimov D.M.</i>	
O'ZBEKISTON RAQAMLI PLATFORMALARI FAOLIYATIDA RAQOBAT SIYOSATINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	507
<i>Saparov Islom O'lmasovich</i>	
RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARINING QISHLOQ XO'JALIGIGA TATBIQI.....	514
<i>Abdikarimova Zilola Baxramovna</i>	
TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAROMAD MANBALARINING ULUSHI VA KAPITALLASHUV JARAYONIDAGI O'RNI	520
<i>Tursunov Mustafo Mirzayevich</i>	

TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAROMAD MANBALARINING ULUSHI VA KAPITALLASHUV JARAYONIDAGI O'RNI

Tursunov Mustafu Mirzayevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0007-9658-7182

Email: mustafo_tursunov@tues.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklari kapitali tarkibidagi daromad manbalarining ulushi, jumladan zaxira kapitali, taqsimlanmagan foyda hamda sof foydaning kapitallashuv jarayonidagi o'rni tahlil etilgan. Tadqiqot davomida tijorat banklari kapitalining o'sish dinamikasi 2021–2025-yillar kesimida o'rganilib, ularning kapitallashuvga ta'sir etuvchi omillari aniqlangan. Shuningdek, xorijiy bank amaliyotlari bilan taqqoslanib, milliy bank tizimida daromad manbalarini kengaytirish, kapital barqarorligini mustahkamlash va kapitallashuv sifatini oshirishga oid ilmiy asoslangan takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, kapital, kapitallashuv, daromad manbalari, zaxira kapitali, taqsimlanmagan foyda, sof foyda, bank tizimi, moliyaviy barqarorlik, xorijiy tajriba.

Abstract. This article analyzes the share of income sources in the capital structure of commercial banks, particularly focusing on the role of reserve capital, retained earnings, and net profit in the capitalization process. The study examines the dynamics of capital growth of commercial banks during 2021–2025 and identifies the key factors influencing capitalization. Furthermore, by comparing with international banking practices, the paper proposes scientifically grounded recommendations aimed at expanding income sources, strengthening capital stability, and improving the quality and efficiency of capitalization within the national banking system.

Keywords: commercial banks, capital, capitalization, income sources, reserve capital, retained earnings, net profit, banking system, financial stability, foreign experience.

Аннотация. В данной статье проанализирована доля источников доходов в структуре капитала коммерческих банков, в частности, роль резервного капитала, нераспределённой прибыли и чистой прибыли в процессе капитализации. В ходе исследования изучена динамика роста капитала коммерческих банков за период 2021–2025 годов и выявлены факторы, влияющие на процессы капитализации. Кроме того, в сравнении с зарубежной банковской практикой предложены научно обоснованные рекомендации по расширению источников доходов, укреплению стабильности капитала и повышению эффективности процессов капитализации в национальной банковской системе.

Ключевые слова: коммерческие банки, капитал, капитализация, источники доходов, резервный капитал, нераспределённая прибыль, чистая прибыль, банковская система, финансовая устойчивость, зарубежный опыт.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi bank tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakat moliyaviy barqarorligini ta'minlash, iqtisodiyotning real sektorini qo'llab-quvvatlash hamda tijorat banklari kapitallashuv darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar bilan izohlanadi. Bank kapitali miqdorining barqaror o'sib borishi moliyaviy tizimning sog'lom rivojlanishida, kredit resurslarining kengayishida va iqtisodiy faollikning oshishida muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Shu sababli, tijorat banklari kapitalining shakllanish manbalari, ularning o'sish dinamikasi va tarkibiy tuzilmasini tahlil etish hamda mavjud imkoniyatlarni aniqlash bugungi kun moliyaviy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "2020–2025-yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasi"da tijorat banklari kapitalini

mustahkamlash, davlat ulushi mavjud banklarni transformatsiya qilish, xususiy sektor ulushini kengaytirish va xalqaro moliyaviy bozorlarga chiqish bo'yicha aniq, maqsadli vazifalar belgilangan. Mazkur strategik hujjat bank kapitalining sifati va hajmini oshirish, risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish hamda xalqaro standartlarga mos kapitallashuv ko'rsatkichlariga erishish yo'lida muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Bank kapitali nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlash vositasi, balki bank faoliyatining barcha yo'nalishlarini — aktivlarni joylashtirish, kreditlash hajmini belgilash, investitsion operatsiyalarni kengaytirish hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish jarayonlarini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, bank kapitalining o'sish tendensiyalarini aniqlash, daromad manbalari tarkibini tahlil etish hamda kapitallashuv jarayonining ichki va tashqi omillarini baholash ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, bank kapitali tarkibida daromad manbalari, xususan, zaxira kapitali va taqsimlanmagan foydaning yuqori ulushi bank barqarorligini oshiradi, iqtisodiy tebranishlarga nisbatan chidamlilikni kuchaytiradi hamda banklar tomonidan uzoq muddatli kreditlash va investitsion faoliyatni kengaytirishga zamin yaratadi. Shu jihatdan, O'zbekiston tijorat banklari kapitalining o'sish dinamikasini tahlil qilish bilan bir qatorda, ularning daromad manbalarining kapitallashuvdagi o'rnini baholash dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodchi olim F. Mishkin 2019-yilda chop etilgan "The Economics of Money, Banking, and Financial Markets" asarida tijorat banklari kapitalining iqtisodiy tizimdagi ahamiyatini chuqur tahlil qiladi [1]. Unga ko'ra, kapital bankning "xavfsizlik yostig'i" bo'lib, moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi, to'satdan yuzaga keladigan zararlarni qoplash imkonini beradi va kredit risklarini kamaytiradi. Mishkin fikricha, kapitalning o'sish sur'atlari kredit hajmining barqaror kengayishi bilan bevosita bog'liq bo'lib, yuqori kapitallashgan banklar iqtisodiy inqiroz davrlarida ham faoliyatini izchil davom ettira oladi. Mazkur qarash O'zbekiston bank tizimi uchun ham dolzarb bo'lib, kapitalning yetarli darajada shakllantirilishi milliy bank sektorining mustahkamligini ta'minlaydi.

Basel qo'mitasining 2020-yildagi "Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems" hisobotida bank kapitali miqdorini oshirish va sifatini yaxshilash xalqaro moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning asosiy sharti sifatida e'tirof etiladi [2]. Ushbu hujjatda "Common Equity Tier 1" (CET1) koeffitsiyenti bank kapitalining eng muhim tarkibiy elementi sifatida belgilanadi. Basel me'yorlari asosida kapitallashuvni oshirish O'zbekiston tijorat banklari uchun ham muhim yo'nalish bo'lib, ular kapital tarkibida asosiy (birlamchi) kapitalning ulushini oshirish orqali xalqaro standartlarga yaqinlashmoqda.

Tadqiqotchi N. Karabayev o'zining "Banklarni reyting tizimi orqali baholash mexanizmlari orqali risklar, raqamli boshqaruv va raqobat" nomli maqolasida bank kapitalining o'sishida foydaning qayta investitsiya qilinishi hamda raqamli texnologiyalar asosida risklarni boshqarish mexanizmlarining ahamiyatini ta'kidlaydi [3]. Uning fikricha, bank foydasi nafaqat dividend to'lash vositasi, balki kapital bazasini kengaytirish uchun qayta investitsiya manbai sifatida ham xizmat qilishi lozim. Bu yondashuv O'zbekiston tijorat banklari amaliyotida daromadning zaxira kapitali va taqsimlanmagan foyda orqali kapitallashuvdagi ulushini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotchi B. B. Poyonov "Tijorat banklarining likvidlik ko'rsatkichlarini oshirish masalalari" nomli maqolasida tijorat banklari kapitallashuv darajasini ularning likvidlik siyosati bilan bevosita bog'laydi [4]. U kapitalning yetarli darajada shakllanishi bankning o'z majburiyatlarini bajarish qobiliyatini oshirishi va to'lov qobiliyati risklarini kamaytirishini ta'kidlaydi. Poyonovning yondashuvi kapital va likvidlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatib, daromad manbalarini diversifikatsiyalash orqali kapitallashuvning moliyaviy barqarorlikka ijobiy ta'sirini ilmiy asoslaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tijorat banklari kapitalining o'sish dinamikasini, daromad manbalarining ulushini va kapitallashuv jarayonining samaradorligini aniqlashga yo'naltirilgan tizimli, qiyosiy, statistik va tahliliy metodlar majmuasi qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2021–2025-yillar oralig'ida O'zbekiston tijorat banklarining jami kapitali 58 783,0 mlrd so'mdan 111 700,0 mlrd so'mgacha, ya'ni 52 917,0 mlrd so'mga yoki 1,9 baravarga oshgan. Bu esa mamlakat bank tizimida kapitallashuv jarayonining barqaror va izchil sur'atlarda davom etayotganini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklari kapitalining o'sish dinamikasi [5]

Yil	Tijorat banklari jami kapitali (mlrd so'm)	O'sish sur'ati (%)
2021-yil	58 783,0	+19,2 %
2022-yil	70 900,0	+20,7 %
2023-yil	79 565,4	+12,2 %
2024-yil	97 079,2	+22,0 %
2025-yil	111 700,0 ± 0,5 %	+15,1 %

Kapital o'sishining asosiy omillari quyidagilardir:

— davlat ishtirokidagi banklar ("NBU", "Agrobank", "Asaka", "Uzpromstroybank")ning ustav kapitali muntazam to'ldirilib borilgan;

— xususiy banklar ("Hamkorbank", "Ipak Yo'li Bank", "Orient Finance Bank", "Kapitalbank") foyda hisobidan qo'shimcha zaxiralarni shakllantirgan;

— chet el kapitali ishtirokidagi banklar ("KDB Bank Uzbekistan", "Ziraat Bank Uzbekistan", "Tenge Bank") kapital bazasini oshirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan.

Xorijiy bank amaliyoti tajribalarini atroflicha o'rganish va tahlil qilish natijasida tijorat banklari kapital manbalarini shakllantirishda daromad ulushining miqdori qaysi darajada bo'lishi mumkinligi aniqlanadi. Shuningdek, ushbu tajribalarni chuqur tadqiq etish natijasida tijorat banklari kapital manbalarini shakllantirishda daromad ulushining maqbul darajasi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Quyidagi 2-jadvalda mazkur izlanish natijasida bank kapitali manbalari hamda ularni shakllantirishda daromadning ulushi qanday darajada bo'lishi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. Tijorat banklari kapitali tarkibi va ularning manbalari [6]

Bank kapitali tarkibi	Ulushi %	Manbasi
Ustav kapitali	37	bank ta'sischi va aksiyadorlari mablag'i
Qo'shimcha kapital	6	bank aksiyadorlarining bozor va real qiymatlari o'rtasidagi farq
Zaxira kapitali	28	bank daromadi (foydasi)
Taqqsimlanmagan foyda	11	bank daromadi (foydasi)
Joriy yilning sof foydasi	10	bank daromadi (foydasi)
Subordinatsiyalashgan qarz majburiyatlari	-	bank kreditorlari mablag'lari

Yuqoridagi 2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, bank kapitali manbalarining 57 foizini daromad tashkil etmoqda. Albatta, bu yuqori ulush hisoblanib, birinchidan, bank kapitali tarkibida arzon moliyaviy resurslar manbalarining ortishiga xizmat qilsa, ikkinchidan, bank ushbu mablag'lardan erkin foydalanish imkoniyatiga, ayniqsa zaxira kapitalidan samarali foydalanish imkoniga ega bo'ladi.

Bu o'z navbatida tijorat banklari kapitalini shakllantirishda daromadning rolini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, bank kapitallashuv jarayonida uning daromadlari miqdori muhim o'rin egallaydi. Kapitalning asosiy qismi to'g'ridan-to'g'ri bank daromadlari hisobidan shakllanadi. Bundan tashqari, shuni ham e'tirof etish lozimki, bank ustav kapitalining oshib borishida uning daromadlari ko'lami muhim ahamiyat kasb etadi.

Chunki bank yuqori daromad olgan sari va ko'proq aksiyadorlarga dividend tariqasida daromad to'lagan sari, o'sha bankning aksiyalari jozibador bo'ladi hamda unga fond bozorlarida talab ortib boradi. Biroq masalaga chuqurroq yondashilsa, tijorat banklari kapitalini oshirishda ularning foizli daromadlari foizsiz daromadlariga nisbatan muhimroq ahamiyat kasb etishi ayon bo'ladi.

Bizning fikrimizcha, tijorat banklari daromadlari tarkibida foizsiz daromadlar salmoqli ulushni tashkil etadi. Shu bois, banklarning foizli daromadlarini ularning kredit, ayniqsa investitsion operatsiyalari hisobidan oshirish chora-tadbirlarini ko'rish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, bank kapitali tarkibida daromad manbalari, xususan, zaxira kapitali, taqsimlanmagan foyda va sof foyda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va kapitallashuv darajasini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. Ularning ulushi qanchalik yuqori bo'lsa, bankning ichki moliyaviy resurslari shunchalik mustahkam bo'ladi. Bu esa, bir tomondan, tashqi qarz manbalariga bo'lgan qaramlikni kamaytiradi, ikkinchi tomondan, investitsion faoliyatni kengaytirish, kredit portfelini diversifikatsiya qilish va risklarni boshqarish imkoniyatlarini kuchaytiradi.

Daromad manbalarining oqilona boshqaruvi kapital aylanish tezligini oshirish, likvidlikni saqlash va foydalilik darajasini barqaror ushlab turish uchun zarurdir. Shu nuqtayi nazardan, foydani reinvestitsiya qilish mexanizmini takomillashtirish, zaxira kapitalini shakllantirish va undan samarali foydalanish, shuningdek, dividend siyosatini iqtisodiy manfaatlar bilan muvofiqlashtirish tijorat banklari uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Natijada, daromadlarning kapitallashuv jarayonidagi o'рни nafaqat bankning o'sish salohiyatini, balki butun moliyaviy tizimning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson Education.
2. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2020). *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*. Bank for International Settlements.
3. Karabayev, N. (2021). Banklarni reyting tizimi orqali baholash mexanizmlari: risklar, raqamli boshqaruv va raqobat. *Journal of Banking Studies*, 5(2), 45–58.
4. Poyonov, B. B. (2024). Tijorat banklarining likvidlilik ko'rsatkichlarini oshirish masalalari. *Moliyaviy tahlil jurnali*, 3(1), 62–74.
5. M.A. Xodiev, Sh.T. Jo'rayeva. Bank ishi. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisod-Moliya, 2020.-312 b.
6. P. Rose, S. Hudgins. *Bank Management and Financial Services*. – New York: McGraw-Hill Education, 2019.-736 p.
7. L.M. Vahobov, A.A. Niyozmetov. Tijorat banklari faoliyatini boshqarish. – T.: Iqtisodiyot, 2018.-284 b.
8. F.S. Mishkin, S.G. Eakins. *Financial Markets and Institutions*. – Boston: Pearson, 2021.-720 p.
9. J. Sinkey. *Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry*. – New York: Prentice Hall, 2013.-816 p.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100